

Tomeguín Revista de Ornitología Cubana

Volumen 1, Enero 2026

JOURNAL OF CUBAN ORNITHOLOGY

ISSN 3106-4523.Vol.1:35-51

Foto. Allen Hendrick Jr.

Primer registro de reproducción del Potú, *Nyctibius jamaicensis* (Aves: Nyctibiiformes), en Cuba, con adiciones sobre su distribución e historia natural

Yaroddys Rodríguez Castañeda¹, Miquel León Rosabal², Allen Hendrick Jr³,

José E. Martínez⁴ y Nicolás Días Pérez⁵

eltomeguin.com

Primer registro de reproducción del Potú, *Nyctibius jamaicensis* (Aves: Nyctibiiformes), en Cuba, con adiciones sobre su distribución e historia natural

First breeding record of the Northern Potoo, *Nyctibius jamaicensis* (Aves: Nyctibiiformes), in Cuba, with additions on its distribution and natural history

Yaroddys Rodríguez Castañeda¹, Miguel León Rosabal², Allen Hendrick Jr³, José E. Martínez González⁴ y Nicolás Díaz Pérez⁵

¹H. Castillo 501, Ciego de Ávila, Cuba email: yarotomeguin@gmail.com

²Caridad de Mota, Bartolomé Masó, Granma, Cuba email: migelleonrosabal@gmail.com

³1992 Tigerville Road, Travelers Rest SC 29690, USA; email: Cahendrick@gmail.com

⁴Pasaje 3 entre B y C, Edif. 20, Apartamento 2, Las Caobas, Bayamo, Granma, Cuba email: josemartinezcs3r@gmail.com

⁵Edif 3, Apart. 9, Isla de Turiguanó, Morón, Ciego de Ávila, Cuba; email: nd894033@gmail.com

Citar artículo como: Rodríguez Castañeda, Y., León, M., Hendrick, A. Jr., Martínez, J. E., & Díaz, N. (2026). Primer registro de reproducción del Potú, *Nyctibius jamaicensis* (Aves: Nyctibiiformes), en Cuba, con adiciones sobre su distribución e historia natural. Tomeguín, Revista de Ornitología Cubana, 1, 35–51. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18474935>

Portada: Macho de *Nyctibius jamaicensis* cortesía de Allen Hendrick Jr. tomada en Marzo del 2024, Caridad de Mota, Granma, Cuba.

Resumen: Este estudio documenta el primer registro confirmado de reproducción del Potú (*Nyctibius jamaicensis*) en Cuba, con una población mínima estimada de al menos 20 individuos detectados en la Sierra Maestra entre febrero y marzo de 2025. Por primera vez en el Caribe se determina la duración exacta del período de incubación (30 días) y del tiempo de permanencia del pichón en el nido (53 días). Se obtuvieron además las primeras

medidas morfométricas de un individuo en vida silvestre y de sus huevos, junto con la primera documentación fotográfica en vida silvestre y acústica publicada para esta especie en Cuba. El análisis acústico se basó en 17 grabaciones de canto, las cuales confirman que la población cubana no corresponde a la subespecie *N. j. abbotti* y presenta una marcada afinidad con la subespecie nominal de Jamaica. Asimismo, se analiza la historia de la especie en Cuba desde su primera mención en 1835, recopilando registros históricos hasta la actualidad. En conjunto, estos resultados amplían el conocimiento sobre la distribución, biología y comportamiento reproductivo de la especie en la isla, y resaltan la

necesidad de identificar nuevos núcleos reproductores para evaluar su estado de conservación. Se recomienda la realización de estudios genéticos para precisar su estatus taxonómico.

Palabras clave: Potú; *Nyctibius jamaicensis*, Potoo, Cuba, reproducción, vocalizaciones, nido, morfometría; primer registro.

Abstract: This study documents the first confirmed breeding record of the Northern Potoo (*Nyctibius jamaicensis jamaicensis*) in Cuba, with a minimum estimated population of at least 20 individuals detected in the Sierra Maestra between February and March 2025. For the first time in the Caribbean, the exact duration of the incubation period (30 days) and the nestling period (53 days) are determined. Additionally, the first morphometric measurements of a live individual and its eggs were obtained, along with the first published photographic taken in wild life and acoustic documentation for this species in Cuba. The acoustic analysis was based on 17 song recordings, which confirm that the Cuban population does not correspond to the subspecies *N. j. abbotti* and shows a strong affinity with the nominal subspecies from Jamaica. Furthermore, the history of the species in Cuba is analyzed from its first mention in 1835, compiling historical records up to the present. Overall, these results expand knowledge of the species' distribution, biology, and reproductive behavior in the island and highlight the need to identify additional breeding sites to assess its conservation status. Genetic studies are recommended to clarify its taxonomic status.

Keywords: *Nyctibius jamaicensis*, Northern Potoo, Cuba, breeding,

vocalizations, nest, morphometric, first record.

Introducción

El Potú (*Nyctibius jamaicensis*) es la única especie del género *Nyctibius* presente en las Antillas Mayores. Actualmente se reconocen cinco subespecies. La forma nominal, *N. j. jamaicensis* es endémica de Jamaica. Descrita originalmente por Gmelin (1789) bajo el nombre *Caprimulgus jamaicensis*, siendo posteriormente transferida al género *Nyctibius* por Gosse (1847). *N. j. abbotti*, está restringida a La Española y fue descrita por Richmond (1917). Las tres subespecies restantes, *N. j. mexicanus* (Nelson, 1900), *N. j. costaricensis* (Ridgway, 1912) y *N. j. lambi* (Davis, 1959), se distribuyen en Mesoamérica (Cohn-Haft *et al.* 2020; Raffaele *et al.* 1998). Tradicionalmente, estos cinco taxones fueron tratados como subespecies del Potú Común (*Nyctibius griseus*); sin embargo, estudios filogenéticos recientes han respaldado su reconocimiento como una especie distinta (Braun y Huddleston, 2009; Gu *et al.* 2020).

La presencia del Potú en Cuba ha sido motivo de debate desde el siglo XIX. El primer registro conocido se remonta a 1835, cuando el naturalista alemán el Duque Paul Wilhelm de Württemberg incluyó la especie durante su visita a la isla, probablemente en las inmediaciones de Mangas, Artemisa a finales de 1822 (Württemberg, 1835). No obstante, este reporte careció de respaldo físico, ya que no se colectó ningún ejemplar. En 1847 Hartlaub evaluó la lista del Duque, pero mantuvo al Potú en su revisión de la avifauna cubana (Hartlaub, 1847). Posteriormente, Gundlach (1876) y Bond (1936) consideraron estos reportes como

erróneos, reforzando el escepticismo sobre la presencia de la especie en Cuba durante gran parte del siglo XX.

Hacia finales del siglo XX, nuevos indicios renovaron el interés por esta especie. En 1980, G. B. Reynard grabó un canto atribuido al Potú en las cercanías de Santa Clara; sin embargo, este material no fue incluido en su *Álbum de los Cantos de las Aves de Cuba* y hasta la fecha, no se han hecho públicas (Garrido y Reynard, 1988; Garrido, com. pers.). En la década de 1990, Nelson García, en la Ciénaga de Zapata (Garrido, 2012) y William Suárez, en los potreros cerca de la localidad de Aguacate al norte del municipio de Caimito, Artemisa (Suárez com. pers.) reportaron haber escuchado y observado al Potú. Orestes Martínez reportó múltiples avistamientos del Potú en la Ciénaga de Zapata y obtuvo una grabación parcial de su vocalización, la cual aún no ha sido publicada (Raffaele *et al.* 1998; Llanes *et al.* 1999 y Martínez, com. pers.). En el año 2000, Martínez recolectó plumas que fueron identificadas por Orlando H. Garrido pertenecientes al Potú, incorporando así oficialmente esta especie a la avifauna cubana (Martínez *et al.* 2000). Más tarde, Kirwan (2001) reportó avistamientos y vocalizaciones en Santiago de Cuba y Guantánamo; sin embargo, estas grabaciones tampoco han sido publicadas. En 2003, Maikel Prieto Rivas, un residente local, colectó dos ejemplares que fueron depositados en el Museo de Holguín, uno de los cuales fue trasladado al Museo Nacional de Historia Natural de La Habana (Garrido, com. pers.). Posteriormente, en 2023, un individuo fue fotografiado tras haber sido colocado intencionalmente sobre un tronco, con el plumaje visiblemente dañado y en evidente estado de estrés, en la provincia de Holguín, luego de recibir un golpe con un palo; se desconoce si el

ave sobrevivió. La imagen fue obtenida mediante un teléfono celular (K. Ross, com. pers.). A pesar de estos registros históricos y recientes, hasta la fecha no se había documentado ninguna fotografía del Potú en vida silvestre en Cuba, exactamente 190 años después de la primera mención de la especie en la isla.

Su actividad estrictamente nocturna y su extraordinario mimetismo dificultan la detección de nidos y han limitado la obtención de datos sobre incubación, desarrollo del pichón y comportamiento parental (Cleere, 1998; Cohn-Haft *et al.* 2020). Los registros históricos de nidos y huevos son escasos en toda su distribución. En Mesoamérica se conocen pocos casos, como un pichón de la subespecie *N. j. mexicanus* hallado en Guatemala en 1931 (Van Tyne, 1935) y un huevo colectado en México en 1964 (Rowley, 1984). Otros registros aislados incluyen un nido en Costa Rica atribuido a *N. j. costaricensis* (Foster y Johnson, 1974), así como menciones breves de un nido con un solo huevo (no medido) el 16 de febrero de 1962 en Jamaica por Arthur Sutton (Bond 1972) y registros similares en La Española (Raffaele *et al.* 1998), todos ellos carentes de información detallada sobre la biología reproductiva.

Hasta la fecha no existían datos confirmados sobre la duración de la incubación ni sobre el desarrollo completo del pichón para esta especie en las Antillas. En este contexto, el presente estudio documenta el primer nido activo de *N. jamaicensis* en Cuba, con observaciones continuas desde la puesta hasta el primer vuelo del volantón. Se aportan medidas directas del huevo y del nido, así como información sobre el cuidado biparental, la duración de la incubación y el comportamiento de los adultos. Se presentan además

observaciones inéditas sobre la historia natural de la especie en Cuba, incluyendo las primeras evidencias fotográfica, acústica y videográfica en vida silvestre. Este trabajo constituye la primera confirmación de reproducción del Potú en territorio cubano.

Materiales y Métodos

Las observaciones de campo se realizaron en 2025 en la Sierra Maestra, provincia de Granma, Cuba. Se emplearon técnicas estándar para el estudio de aves nocturnas, como el monitoreo acústico pasivo y la estimulación de respuestas mediante la reproducción de cantos grabados para detectar a los individuos utilizadas por Haselmayer y Quinn (2000). Para ello, se utilizó la aplicación Merlin Bird ID y un altavoz portátil marca JBL4. El ejemplar fue capturado con una vara y lazo de fabricación artesanal. Las mediciones morfométricas se tomaron con una regla de 60 cm y un calibrador de precisión (Neiko; 0,01 mm).

Las observaciones se realizaron durante el crepúsculo y la noche, utilizando linternas de luz blanca y roja para minimizar la perturbación. La documentación fotográfica se obtuvo con una cámara Nikon Coolpix P1000, que permitió registrar imágenes detalladas del ave y del huevo. Las grabaciones de canto, junto con las coordenadas del sitio, se registraron *in situ* mediante el GPS integrado de un iPhone 15 Pro Max. Los espectrogramas fueron generados a partir de estas grabaciones utilizando la aplicación Merlin Bird ID.

Observaciones

A mediados de febrero de 2025, durante una conversación sobre aves con M. León (coautor), residente en la Sierra Maestra, provincia de Granma, se mencionó la observación de un ave inusual en septiembre de 2024. Se mostró una fotografía de baja calidad tomada con un teléfono celular, en la que, pese a la resolución limitada, era posible distinguir los patrones crípticos característicos del Potú. Ante la relevancia potencial del hallazgo, se recomendó regresar al sitio con grabaciones del canto de la especie para intentar confirmar su presencia. Esa misma tarde-noche, se informó que, tras reproducir la vocalización obtenida mediante la aplicación Merlin Bird ID, se logró atraer a dos individuos que sobrevolaron repetidamente la posición del observador.

El 14 de febrero, se llevó a cabo un encuentro en las coordenadas 19°58'52"N, 77°07'47"W, a 420 m sobre el nivel del mar, en la localidad conocida como Caridad de Mota, en el centro de la Sierra Maestra, provincia de Granma. Al llegar, se había localizado a un individuo posado en su percha diurna, lo que permitió documentar por primera vez al Potú en vida silvestre en Cuba mediante fotografías. El ave descansaba sobre una rama expuesta en posición vertical, típica de su camuflaje (**Fig. 1 y 2**).

Fig. 1–2. Hembra de *Nyctibius jamaicensis* posada sobre su único huevo en un árbol de *Cupania americana*, mostrando el plumaje críptico y la postura típica de descanso diurno. Constituye la primera fotografía de la especie en vida silvestre en Cuba y la primera documentada sobre su huevo, desde su mención inicial para la isla en 1835, hace 190 años. El nido se ubicó dentro de un bosque antropizado, característico de bordes de colinas con vegetación escasa. Fotografías tomadas en Caridad de Mota, Sierra Maestra, Granma, Cuba, el 14 de febrero de 2025: hembra en el nido (Yaroddys R. Castañeda, Nikon P1000, 11:39 h) y árbol de anidación (José E. Martínez, teléfono móvil).

El área de estudio correspondía a un bosque mesófilo montano antropizado, ubicado en elevaciones medias, caracterizado por vegetación densa en las zonas bajas pero con menor humedad en comparación con los bosques siempreverdes montanos. Los nidos y perchas se localizaron en los bordes de colinas inclinadas con vegetación escasa, dominadas por árboles de Guáramo (*Cupania americana*). En estos sectores existen pequeñas parcelas de bosque cortadas y utilizadas por los campesinos para cultivos; generalmente, los Potús machos seleccionaban árboles secos en los bordes de estas áreas para posarse.

Durante la noche se realizó un recorrido por el área con el fin de estimar la presencia de otros individuos. Se observó un segundo individuo posado y se escuchó al menos dos más vocalizando desde distintas direcciones. Al regresar al árbol donde se había observado al individuo diurno, se encontró un huevo depositado sobre la percha.

El 14 de marzo se visitó nuevamente el área, encontrándose otro Potú posado a aproximadamente 500 m del primer nido; la postura del ave, con las plumas del vientre más expuestas, sugería la presencia de un huevo, lo cual se confirmó horas después durante la visita

nocturna. Además, durante el día se localizó a unos 900 m del segundo nido lo que aparentemente constituía una pareja, posada en dos perchas de árboles podridos, descansando a unos 5 m una del otro (**Fig. 3**).

Fig. 3. Macho de *Nyctibius jamaicensis* observado en un área distinta, aproximadamente 900 metros del segundo nido. Foto tomada en Caridad de Mota, Granma, Cuba, por Yaroddys R. Castañeda con Nikon P1000 el 15 de marzo de 2025.

Se intentó capturar a ambos individuos de la pareja reproductora; sin embargo, solo uno pudo ser capturado. El ejemplar fue medido en el sitio y liberado al anochecer. Las medidas morfométricas obtenidas fueron: longitud total 42,1 cm; ala 30 cm; cola 21 cm; culmen 1,3 cm; tarso 1,11 cm (**Fig. 4**). El considerable tamaño del individuo, junto con su coloración de tonalidad general más oscura y las evidencias conductuales y vocales, permitió inferir que se trataba de un macho. Para facilitar la comparación,

la (**Tabla 1**), presenta estas medidas junto con las de otros individuos colectados en Jamaica y de un ejemplar colectado en Holguín, Cuba.

Fig. 4. Macho de *Nyctibius jamaicensis* durante la toma de medidas morfométricas en el campo. Foto tomada por Nicolás Díaz en la Sierra Maestra, Granma, Cuba.

En una visita realizada pocos días después al mismo sitio, se verificó que la pareja continuaba utilizando sus perchas habituales pero no se encontró evidencia de reproducción. El 18 de marzo se localizó a dos individuos machos vocalizando y, aparentemente, defendiendo territorios en la localidad de El Macío (19°54'00"N, 77°01'37"W) en el límite entre las provincias de Santiago de Cuba y Granma. Esta observación corrobora la presencia de la especie en un tipo de hábitat similar al descrito por Kirwan (2001) para el oriente del país.

Tabla 1. Comparación de medidas morfométricas del *Nyctibius jamaicensis* en

Cuba y Jamaica. Se incluyen los datos del ejemplar observado en Sierra Maestra, Cuba, el ejemplar colectado en Holguín (MHNH 15-720), las medidas históricas reportadas por Gosse (1847) para Jamaica, y los promedios de cuatro machos reportados por Ridgway (1914). Las medidas están expresadas en centímetros (cm).

Localidad / Fuente	Longitud total (cm)	Ala (cm)	Cola (cm)	Culmen (cm)	Tarso (cm)
Sierra Maestra, Cuba, este trabajo (2025)	42,1	30	21	1,3	1,11
Holguín, Cuba, 2003 (MHNH 15-720)	40	26	21	1,5	2,2
Jamaica, Gosse, 1847	40,6	28,5	20	1,7	1,6
Jamaica, Ridgway 1914 (promedio en 4 machos)	41	29,52	22,37	2,57	1,3

En total, se registraron 14 individuos en el área de Caridad de Mota, 4 al norte de Marea del Portillo (19°56'22"N, 77°10'17"W), la mayoría observados en parejas, y los dos de El Macío, para un total de 20 individuos.

Nido y huevos

De los 3 nidos encontrados, solo fue posible tomar medidas del huevo en el primero, localizado el 14 de febrero en la horqueta de un árbol vivo identificado como Guáramo, a una altura de 2,30 m (**Fig. 5**).

Fig. 5. Primera fotografía del huevo de *Nyctibius jamaicensis* en su nido en Cuba. Tomada en Caridad de Mota, Granma, por Yaroddys Rodríguez el 14 de febrero de 2025, 10:11 p.m.

No se observó la presencia de material de nidificación dentro de la cavidad, con la excepción de un pequeño fragmento de corteza cuya procedencia no pudo determinarse. No es posible establecer si dicho material fue incorporado por el Potú; sin embargo, elementos similares han sido registrados en nidos del Gavilán Colilargo (*Astur gundlachi*) (Rodríguez C., 2026, en prensa). La cavidad presentaba unas dimensiones de 8 × 6 cm y una profundidad de 2 cm. El huevo era ovalado, de color blanco, con pocas y pequeñas manchas de tono lila opaco y marrón; sus dimensiones fueron de 42,0 × 30,8 mm. Días después, durante una revisión rutinaria del nido para verificar su estado, se constató que el huevo había desaparecido de la percha, sin que fuera posible determinar la causa (**Fig. 6**).

Fig. 6. Vista superior interior del primer nido de *Nyctibius jamaicensis*, donde se aprecia la corteza en el interior de la cavidad.

Fotografía tomada en Caridad de Mota, Granma, Cuba, por Miguel León, el 17 de febrero de 2025.

El segundo nido fue hallado el 14 de marzo en un árbol conocido como Soplillo (*Cordia sebestena*), también en estado de descomposición, a unos 3 m de altura. El huevo se encontraba completamente expuesto a la intemperie, colocado en la punta de una rama podrida dentro de una oquedad, sin ninguna cobertura de ramas o follaje. Es importante señalar que, durante una observación nocturna realizada por M. León la noche anterior, la percha aún no contenía ningún huevo. Esto indica que la puesta ocurrió el propio 14 de marzo, lo que permitió estimar con precisión el inicio del período de incubación (**Fig. 7**).

Fig. 7. Segundo nido de *Nyctibius jamaicensis*, ubicado en la punta de un tronco podrido de *Cordia sebestena*. Imagen tomada en Caridad de Mota, Granma, Cuba, por Allen Hendrick Jr., el 14 de marzo de 2025.

En este caso, se optó por no tomar medidas del huevo ni manipular el nido para evitar posibles riesgos de abandono, además de que el acceso resultaba muy difícil sin dañar la estructura del árbol, lo cual nos permitió observar el proceso de incubación sin interferencias.

El tercer nido fue encontrado el 24 de junio, al revisar nuevamente la percha donde se encontró el primer huevo, el 14 de febrero se halló en el suelo un huevo roto, probablemente depredado por algún roedor (**Fig.8**). Suponemos que se trataba de un nuevo intento reproductivo de la misma pareja.

Fig. 8. Huevo roto hallado debajo del árbol correspondiente a un tercer nido de *Nyctibius jamaicensis*. Imagen tomada en Caridad de Mota, Granma, Cuba, por Miguel León, el 24 de junio de 2025.

Incubación

Durante este período se realizaron visitas nocturnas que permitieron constatar el comportamiento de incubación. La hembra permanecía en el nido durante el día y, al anochecer (alrededor de las 19:30 h), lo abandonaba por 20 a 30 minutos aparentemente para alimentarse, momento en que emitía un llamado que era respondido por el macho desde su percha habitual, situada a unos 500 m de distancia (**Figs. 9–10**). Si percibía una amenaza por la presencia humana durante la noche, la hembra abandonaba el nido y se posaba en una percha cercana.

En una ocasión observamos al macho aproximarse en vuelo a la zona del nido, aunque sin llegar a posarse en las cercanías, mientras la hembra permanecía incubando. En general, la hembra abandonaba el nido al anochecer; sin

embargo, en una ocasión permaneció hasta aproximadamente las 22:00 h antes de retirarse brevemente y luego regresar.

Fig. 9. Hembra de *Nyctibius jamaicensis* posado en una rama horizontal, próxima a su nido. Imagen tomada en Caridad de Mota, Granma, Cuba, por Yaroddys Rodríguez, el 15 de febrero de 2025.

Durante la incubación diurna, la hembra permite que un observador se acerque a menos de un metro. Aunque generalmente mantiene el ojo cerrado, deja entrever de manera muy discreta el iris amarillo a través de una de sus membranas translúcidas, manteniendo contacto visual con posibles intrusos. Solo cuando se encuentra realmente amenazada abre completamente el ojo, mostrando su brillante coloración amarilla, e incluso puede volar durante el día hacia otra rama cercana si se le molesta. En una ocasión se detectó la entrada de un tercer individuo al área de anidación, el cual emitió vocalizaciones hasta ser expulsado por la pareja. Aunque se logró registrar parte del canto, no fue

posible obtener notas claras debido al fuerte ruido ambiental producido por grillos (*Gryllidae sp.*) y anuros (*Anura*).

Fig. 10. Macho de *Nyctibius jamaicensis* sobre su percha favorita, iniciando vocalizaciones.

Se determinó que el tiempo exacto de incubación fue de 30 días, con la eclosión registrada el 14 de abril (**Fig.11**). Esa noche, la hembra permanecía en el nido y no emitió su llamado habitual para atraer al macho, quien llegó directamente a la percha cercana al nido. Segundos antes de su llegada, la hembra abandonó el sitio, lo que permitió observar al pichón por primera vez mientras el macho lo alimentaba. Desconocemos cómo el macho detectó la eclosión del huevo, ya que llegó al nido portando alimento que regurgitó inmediatamente para el recién nacido.

El pichón y cuidado parental

Cuando alimenta al pichón mediante regurgitación, se observa cómo el pichón introduce su cabeza dentro del pico del adulto, emitiendo este último un leve sonido. Ambos sexos participan

activamente en la alimentación y se turnan en esta tarea. Al llegar un individuo al nido, el otro se retira segundos antes de dejar al pichón solo y parte nuevamente en busca de alimento, nunca permanecen los dos en la misma percha.

Fig. 11. Hembra de *Nyctibius jamaicensis* incubando su huevo en el nido. Imagen tomada en Caridad de Mota, Granma, Cuba, por Yaroddys Rodríguez, el 16 de Marzo de 2025.

El adulto que permanece en el nido no lo abandona hasta que el otro individuo regresa, estableciéndose un relevo regular entre ambos. Durante la primera noche, las incursiones se realizaron con intervalos de aproximadamente 10 a 15 minutos. El pichón, al nacer, es completamente blanco, semejando una pequeña bola de algodón posada en la percha. No se pudo determinar con precisión el tipo de alimento ofrecido, ya que los adultos continuaban regurgitando incluso cuando el pichón ya mostraba un

desarrollo avanzado, poco antes de abandonar el nido.

Los únicos restos observados fueron fragmentos de élitros de escarabajos no identificados (*Coleoptera sp.*) hallados bajo el nido. También observamos que, al momento de defecar, el pichón realizaba un movimiento hacia adelante y hacia atrás antes de lanzar el excremento fuera del nido, alcanzando distancias de hasta tres metros (**Fig. 12**). Esta conducta coincide con lo descrito por Sick (1997).

Fig. 12. *Nyctibius jamaicensis* con su pichón de 27 días de edad en el nido. Imagen tomada en Caridad de Mota, Granma, Cuba, por Miguel León, 2025.

El 25 de mayo, debido al tamaño alcanzado por el pichón, el padre dejó de dormir junto a él, lo cual ocurrió 45 días después de la eclosión (**Fig. 13**).

Fig. 13. Pichón de *Nyctibius jamaicensis* de 45 días de edad, solo en el nido.

A partir de entonces, se perchaba a unos 500 m del nido, precisamente en el sitio donde había sido hallado el primer huevo el 14 de febrero, aunque ambos padres continuaron regresando regularmente para alimentar al pichón en el nido activo. El 3 de junio, el pichón realizó su primer vuelo y no regresó a la percha natal, completando así un período de 53 días desde la eclosión hasta el abandono definitivo del nido y un ciclo reproductivo total de 83 días desde la puesta del huevo.

Vocalizaciones y cantos

Se obtuvieron 17 grabaciones de vocalizaciones, atribuidas principalmente a machos. Estas consisten en un llamado gutural, descrito localmente como “guak... guak... kuak”, similar a un sonido ahogado, lo que explica el nombre

común en la zona: “pájaro del ahorcado”. En una de las vocalizaciones se detectó un *peak* previo al canto principal, no registrado anteriormente (véanse los espectrogramas en las Fig. 14a y 14b)

Fig. 14a. Espectrograma del canto del macho *Nyctibius jamaicensis*, grabación tomada por José E. Martínez, Sierra Maestra, Cuba 14, Febrero 2025.

14b. Espectrograma de *Nyctibius jamaicensis* donde se puede visualizar una pequeña nota antes del canto, grabación tomada por Manuel Aroche en la Sierra Maestra, Febrero, 2025.

La hembra fue escuchada únicamente mientras permanecía en el nido, donde emitía una serie de vocalizaciones tipo “*kuak kuak*” dirigidas al macho. Durante la colecta del ejemplar para la toma de medidas, el ave produjo un llamado de alarma extremadamente fuerte, semejante a un ladrido (ver espectrograma en **Fig. 14c**). Además, observamos que cuando dos machos se encuentran a corta

distancia, ambos emiten un sonido breve, tipo “*pik*”, seguido de un canto profundo que recuerda al producido por el Cárabo (*Asio flammeus*).

Fig. 14c. Espectrograma de *Nyctibius jamaicensis* vocalización de alarma grabación tomada por Yaroddys Rodríguez, Sierra Maestra, Marzo, 2025.

En general, la especie muestra una marcada actividad vocal durante las noches de luna llena, mientras que durante los meses de invierno su comportamiento vocal disminuye notablemente.

Discusión

Las observaciones presentadas constituyen la primera evidencia documentada de reproducción del Potú en Cuba, confirmando su estatus como residente reproductivo en la Sierra Maestra desde febrero hasta junio, tras casi dos siglos de registros dudosos o no verificables. La documentación fotográfica, videográfica y acústica del nido activo presentada en este estudio aporta información inédita sobre el comportamiento reproductivo de la especie en el archipiélago cubano y permite establecer comparaciones con otras poblaciones cercanas, como *N. j. jamaicensis* y *N. j. abbotti*, así como con su congénere más estudiado, *N. griseus*. No existen estudios previos publicados

sobre estas subespecies en el Caribe, por lo que los datos aquí presentados constituyen una línea base fundamental para futuras investigaciones en la región. Adicionalmente, Nicolás Corona, naturalista de la República Dominicana, ha señalado poseer información inédita sobre *N. j. abbotti*, incluyendo datos sobre huevos (Corona, com. pers.).

Estos hallazgos amplían el conocimiento sobre la distribución de la especie en el Caribe, particularmente en Cuba, y sugieren la posible existencia de poblaciones no detectadas en otras áreas montañosas del oriente del país. Esta hipótesis resulta especialmente plausible en hábitats antropizados, históricamente poco explorados por la investigación ornitológica. La revisión histórica indica que la especie pudo haber mantenido poblaciones estables pero inadvertidas, favorecidas por su marcada cripsis, actividad estrictamente nocturna y la limitada prospección en estos ambientes.

La especie fue registrada en un bosque montano bajo, lo cual concuerda con observaciones previas en Jamaica y República Dominicana (Gosse, 1847; Latta *et al.* 2006; Raffaele *et al.* 1998), donde también habita zonas de altitud media dentro de bosques húmedos bien conservados. El nido estudiado en Cuba consistió en un único huevo colocado directamente sobre una rama gruesa, sin aporte de material adicional, un rasgo típico del género *Nyctibius*. Esta característica coincide con lo reportado para *N. jamaicensis* en Jamaica, Costa Rica y México (Bond, 1972; Raffaele *et al.* 1998; Skutch, 1970), así como para *N. griseus* en Sudamérica (Cleere, 1999; Goeldi, 1896). Ambos nidos fueron localizados en laderas de pendiente moderada dentro de un bosque poco intervenido, coincidencia que también fue

observada por Goeldi (1896) para *N. griseus* en Brasil. Esta consistencia sugiere que las poblaciones cubanas de *Nyctibius* podrían mostrar preferencia por microhábitats elevados con pendiente, posiblemente debido a ventajas asociadas con un mayor campo visual para la vigilancia, la facilidad de realizar vuelos cortos en descenso y condiciones microclimáticas más estables que favorezcan la incubación y el descanso diurno.

Hasta la fecha, solo se había publicado una medida de huevo para la subespecie *Nyctibius jamaicensis mexicanus*, obtenida en México por Rowley (1984), quien describió un huevo blanco con manchas, puntos y estrías en tonos lila, marrón y negro, con dimensiones de 40,4 × 30,1 mm. El huevo documentado en Cuba midió 42,0 × 30,8 mm, siendo ligeramente mayor en ambas dimensiones. Coincide con las descripciones generales de la especie en cuanto a coloración básica, pero difiere en el tamaño.

Las dimensiones del huevo cubano son ligeramente mayores que las también reportadas por Goeldi (1896) para *Nyctibius griseus* (41.5 × 30.5 mm) y comparables a las señaladas por López y dos Anjos (2005) en Brasil (43 × 32 mm). Asimismo, superan las medidas de 40 × 25 mm registradas por Muir y Butler (1925) en Trinidad, presumiblemente correspondientes a *N. griseus*. Estas variaciones en el tamaño y la apariencia del huevo podrían reflejar diferencias geográficas intraespecíficas, influencias del entorno local sobre la población cubana o adaptaciones ecológicas a condiciones insulares (Briggs y Mainwaring, 2017; Christians, 2002). Dado que las observaciones previas son escasas y dispersas, estos nuevos datos

aportan información valiosa para comprender la variabilidad morfológica dentro del género *Nyctibius*.

Un aspecto relevante es la permanencia del pichón en el nido y el comportamiento parental asociado, sobre los cuales existía poca información previa para *Nyctibius jamaicensis*. Los registros disponibles para esta especie y para congéneres cercanos (Binford, 1989; Foster y Johnson, 1974; Rowley, 1984; Van Tyne, 1935) coinciden en que no construyen nidos elaborados, sino que depositan el huevo directamente sobre una depresión natural en ramas o tallos, generalmente a alturas entre 4 y 7.6 m.

En Cuba, los tres nidos localizados se encontraban a alturas de 4.2 m y 4.5 m sobre el nivel del suelo, en cavidades naturales formadas por la descomposición de ramas dispuestas en ángulo oblicuo respecto al tronco. La oquedad que contenía el huevo medía aproximadamente 8 × 6 cm, con una profundidad de 2 cm. Esta configuración coincide con lo descrito para otros miembros del género, aunque la altura de anidación varía ampliamente entre estudios: Goeldi (1896) reportó nidos a 1.8 m, Muir y Butler (1915) a 3.5 y 8.35 m, Skutch (1972) a 10 m, y Borrero (1974) entre 8 y 15 m.

Estas diferencias podrían reflejar variaciones locales en la estructura del hábitat o en la disponibilidad de sustratos adecuados. Es notable que los nidos descritos por Goeldi también se encontraban en laderas montañosas, como en el caso cubano, lo que sugiere una posible relación entre la pendiente del terreno y la altura seleccionada para la puesta. También resulta relevante destacar que el período de nidificación comenzó en febrero y se extendió hasta

un último intento reproductivo fallido registrado el 24 de junio, lo cual coincide con las observaciones previas realizadas en Jamaica (Bond, 1972).

La duración exacta de los períodos de incubación y cuidado parental en *Nyctibius jamaicensis* continúa siendo escasamente documentada. Un argumento frecuentemente citado en la literatura sostiene que el macho se encarga de la incubación diurna (Foster y Johnson, 1974); sin embargo, esta afirmación parece derivarse de una interpretación ambigua. En dicho estudio, los autores determinaron el sexo de un adulto colectado en el nido junto a un pichón ya nacido, que resultó ser un macho. No obstante, esta observación no permite concluir de forma definitiva que el macho se ocupe exclusivamente de la incubación, ya que corresponde a una etapa posterior a la eclosión.

En este estudio no se realizaron colectas de la pareja reproductora con el fin de no interrumpir el ciclo reproductivo. En el género *Nyctibius*, el dimorfismo sexual externo es mínimo y los sexos no pueden distinguirse de manera confiable únicamente por el plumaje. Gosse (1847) señaló que las hembras tienden a mostrar un tono general ligeramente más pardo-amarillento o canelado que los machos, aunque esta diferencia no siempre es evidente. Posteriormente, Ridgway (1914), basándose en ejemplares de Jamaica, indicó que dicha variación cromática es inconsistente, ya que los machos también presentan variabilidad en el plumaje, y expresó dudas sobre la existencia de una diferencia promedio clara entre los sexos.

Debido a esta falta de un dimorfismo sexual morfológico claramente definido, en este estudio se empleó el análisis de

vocalizaciones para la asignación de sexo en los adultos. No obstante, nuestras observaciones de campo, aunque de carácter anecdótico, coincidieron con lo descrito por Gosse (1847) en que los machos tienden a presentar una coloración general más oscura que las hembras. Esta apreciación, considerada de manera complementaria y junto con el patrón de vocalización caracterizado por cantos más intensos y prolongados en los machos durante el período reproductivo permitió una identificación más confiable del sexo sin recurrir al sacrificio de ejemplares. La determinación del sexo mediante la voz ha sido documentada como una herramienta no invasiva eficaz en aves sin dimorfismo sexual externo (Volodin *et al.* 2015).

Las observaciones en Cuba documentaron un período de incubación exactamente de 30 días y un cuidado biparental que se extendió por 53 días, hasta el primer vuelo del pichón. Durante este tiempo, ambos adultos se alternaron regularmente en la alimentación nocturna; sin embargo, la incubación diurna fue desempeñada exclusivamente por la hembra, un comportamiento apenas descrito previamente para *N. jamaicensis*.

El adulto dejó de permanecer junto al pichón en el nido alrededor de los 45 días después de la eclosión, completando un total de 83 días desde la puesta hasta que la cría dejó de depender del nido. Esta duración es muy similar a la reportada por Skutch (1970) para *Nyctibius griseus*, quien documentó un ciclo completo de aproximadamente 84 días.

La coincidencia entre ambos valores sugiere que las especies del género *Nyctibius* comparten un patrón general de cuidado parental prolongado, independientemente de las diferencias

interespecíficas o del contexto ecológico de cada estudio. No obstante, ligeras variaciones en la duración de cada etapa podrían estar asociadas a factores ambientales locales, como variaciones en la temperatura, la disponibilidad de alimento o diferencias metodológicas entre estudios, que han mostrado influir en la fenología reproductiva de aves silvestres y producir variación dentro de especies bajo condiciones distintas (Ceresa *et al.* 2020). Este extenso acompañamiento, junto con la actividad discreta y la escasa vocalización, refleja una estrategia de cría basada en el camuflaje y la economía de movimientos, adaptaciones clave para la supervivencia del Potú en entornos tropicales.

En cuanto al comportamiento parental, se observó cuidado biparental activo, con ambos adultos alternándose en la alimentación del pichón. Durante las noches, los relevos ocurrieron cada 10–15 minutos, lo que concuerda con lo descrito por Skutch (1970) y Cleere (1998) para otras especies del género *Nyctibius*. Además, se documentó la emisión de un sonido suave con el pico durante la alimentación al pichón, un comportamiento que, hasta donde sabemos, no había sido reportado previamente para la especie y que podría corresponder a una vocalización de contacto o de estimulación entre adulto y cría. Este patrón de relevos frecuentes acompañado de vocalizaciones durante los cambios de turno ha sido descrito en *Nyctibius griseus* por López y dos Anjos (2005) y mencionado también por Skutch (1970), pero constituye una novedad para *N. jamaicensis*.

La comparación de los dos ejemplares cubanos con las colectas históricas de Gosse (1847) para Jamaica indica que las dimensiones generales de ala, cola y

longitud total se encuentran dentro de los rangos previamente reportados. Sin embargo, el culmen y el tarso presentan valores ligeramente mayores que los registrados en otras poblaciones (Bond, 1985; Ridgway, 1914; Rowley, 1984), lo que podría reflejar variación individual o diferencias geográficas entre poblaciones insulares. Al contrastar nuestros datos con los promedios de cuatro machos reportados por Ridgway (1914), se observa que las principales medidas lineales del ejemplar cubano se ajustan a la variación conocida para la especie, con pequeñas desviaciones atribuibles a factores individuales o al aislamiento insular.

Estas observaciones sugieren que quizás las poblaciones cubanas de *Nyctibius* presentan dimensiones corporales generales coherentes con las descritas históricamente en otras regiones de su rango. Las ligeras discrepancias en algunas medidas lineales podrían explicarse por variación individual, diferencias metodológicas entre estudios o efectos asociados al aislamiento insular, fenómeno documentado en aves insulares que muestran divergencia morfológica respecto a poblaciones continentales (Cornell *et al.* 2011). No obstante, el reducido número de ejemplares disponibles limita la solidez de estas inferencias, lo que subraya la necesidad de incrementar el muestreo y obtener nuevas mediciones estandarizadas para caracterizar con mayor precisión la variación morfológica de la especie en el Caribe.

Kirkconnell *et al.* (2020) señalaron que el Potoo presente en Cuba podría corresponder a la subespecie nominal *Nyctibius jamaicensis jamaicensis*, aunque indicaron que esta asignación no podía confirmarse debido a la ausencia de

comparaciones morfológicas y acústicas con otras subespecies. En nuestro estudio, la evidencia morfológica es limitada, ya que solo fue posible obtener mediciones de un solo individuo; sin embargo, el material acústico analizado es considerable (17 grabaciones). El análisis comparativo de estas vocalizaciones indica que el canto de los individuos cubanos se asemeja mucho más al de *N. j. jamaicensis* que al de *N. j. abbotti* de la República Dominicana. Para estas comparaciones se utilizaron un total de 12 grabaciones procedentes de Jamaica y 9 de la República Dominicana, disponibles en la Macaulay Library (Cornell Lab of Ornithology) y en la plataforma Xeno-canto.

En general, las vocalizaciones cubanas se acercan más con las de Jamaica en la estructura general del canto, aunque presentan ligeras diferencias, principalmente en la porción final de las dos notas, que en Cuba tienden a ser más cortas y abruptas. Adicionalmente, las grabaciones de canto obtenidas en Cuba fueron enviadas a Nicolás Corona, naturalista con amplia experiencia en la subespecie *abbotti*, quien confirmó que las vocalizaciones cubanas no coinciden con los cantos conocidos de la población de la R. Dominicana (N. Corona, com. pers.). En conjunto, las vocalizaciones registradas coinciden estrechamente con las poblaciones de Jamaica y difieren de manera consistente de las de *N. j. abbotti*, lo que refuerza la asignación subspecífica y subraya el valor diagnóstico del canto en este grupo. En este sentido, se recomienda el desarrollo de estudios genéticos que incorporen análisis de ADN para esclarecer su estatus taxonómico y sus relaciones con otras poblaciones caribeñas y centroamericanas.

Es importante señalar que, aunque no se realizaron inspecciones nocturnas en todas las comunidades cercanas, varios residentes locales afirmaron haber visto o escuchado al ave, reconociéndola por su distintiva vocalización. Incluso personas de edad avanzada aseguraron conocerla desde hace décadas, identificándola con el nombre local de “*pájaro del ahorcado*” debido a que, según la tradición oral, su canto recuerda el sonido de una persona ahorcándose. Estos testimonios aunque anecdóticos, sugieren que la especie podría ser localmente común en esas áreas montañosas. En conjunto, estas observaciones indican que la población cubana del Potú comparte muchas características ecológicas y de historia natural con otras poblaciones del Caribe, aunque podrían existir adaptaciones locales aún no descritas que merecen una investigación más profunda.

Resulta igualmente relevante considerar que, si bien el célebre naturalista alemán Juan Gundlach exploró extensamente el oriente cubano, una revisión detallada de sus itinerarios indica que no recorrió de forma directa el sector específico de la Sierra Maestra donde se obtuvieron los registros actuales. Su incursión más cercana a esta área corresponde a su estancia en el cafetal Buena Vista, en los farallones de Guisa, en febrero de 1857 (Dathe y González López, 2002). Adicionalmente, la detección efectiva de esta especie requiere el uso de linternas, un recurso que no estaba disponible en la época de Gundlach. El Potú confía de manera extrema en su camuflaje diurno, al punto de que puede pasar inadvertido incluso a corta distancia, lo que probablemente contribuyó a que la especie pasara desapercibida para el naturalista alemán.

Por otro lado, es posible que el Duque de Württemberg tuviera mayor fortuna, ya que el encuentro con esta especie puede ocurrir de manera fortuita. En ocasiones, los individuos son detectados casualmente durante desplazamientos diurnos, cuando el observador pasa por debajo del ave posada y esta, confiando en su mimetismo, permanece inmóvil. Este tipo de hallazgos accidentales podría explicar el registro histórico del Duque.

La identificación de nuevos núcleos reproductores resulta esencial para evaluar con precisión el estado de conservación de la especie a nivel local y regional. Persisten vacíos importantes en cuanto a su distribución completa en la isla, estimaciones poblacionales precisas, y evaluación de amenazas potenciales. Por ello, se exhorta a continuar con el monitoreo sistemático, investigaciones focalizadas y la implementación de medidas de conservación específicas para esta especie críptica y escasamente conocida en Cuba.

Agradecimientos

Expresamos nuestro especial agradecimiento a Yenys Milanés y Mayisel Verdecia Delgado por la cálida acogida y hospitalidad brindadas durante nuestra estancia en sus hogares. Agradecemos igualmente a Miguel León González por su compromiso con la protección de la avifauna local y por el valioso apoyo ofrecido durante las observaciones de campo en la Sierra Maestra. Reconocemos también la colaboración de Karlos Ross, Manuel Aroche, Nicolás Corona, William Suárez Seriocha Amaro, Yatsunaris Alonso Trilce Uribazo, Giraldo Alayón García y Edelis Figueredo Garcés, del Museo de Historia Natural *Carlos de la Torre*, Holguín. Agradecemos sinceramente su

valiosa colaboración a Joseph Bopp, Collections Manager de Aves y Mamíferos del New York State Museum; a Ann M. Haynes-Sutton (Jamaica); a Jeremiah Trimble, Curador Asociado del Departamento de Ornitología del Museum of Comparative Zoology, Harvard University; a Robert M. Peck y al Dr. Nate Rice, del Departamento de Ornitología de la Academy of Natural Sciences of Drexel University; a René Corado, de la Western Foundation of Vertebrate Zoology; y a Christopher Milensky, del Smithsonian Institution. Agradecemos también al Betty Petersen Conservation Fund y a Lisa Sorenson, de BirdsCaribbean, por su continuo respaldo a la comunidad de observadores cubanos y a los estudios sobre la avifauna del Caribe. En particular, el autor principal dedica este trabajo a la memoria de su querido mentor Orlando H. Garrido, estando convencido de que se habría sentido profundamente satisfecho al conocer estos hallazgos sobre el Potú en nuestro país. Su legado continúa inspirando su trabajo y la labor de todos aquellos que tuvieron el privilegio de aprender de él.

*Este manuscrito fue revisado por pares y cumple con los estándares éticos de la revista **Tomeguín**.*

Literatura citada

- Binford, L. C. (1989). A Distributional Survey of the Birds of the Mexican State of Oaxaca. *Ornithological Monographs* 43. American Ornithologists' Union. Washington, DC, USA.
- Bond, J. (1985). *Birds of the West Indies. Fifth edition*. Collins & Houghton Mifflin, New York, NY, USA.
- Bond, J. 1972. *Seventeenth supplement to the Check-list of birds of the West Indies* (1956). Academy of Natural Sciences, Philadelphia.
- Borrero H., J. I. (1970) Photographic study of the Potoo in Colombia. *Living Bird* 9: 257-263.
- Braun, M.J., y C.J. Huddleston. 2009. Un estudio filogenético molecular de aves nocturnas caprimulgiformes ilustra la utilidad de las secuencias no codificantes. *Filogenética molecular y evolución* 53: 948-960.
- Briggs, K.B., & Mainwaring, M.C. (2017). Habitat geology influences intraspecific variation in the speckling patterns of Blue Tit and Great Tit eggs. *Acta Ornithologica*, 52(1), 11–20. <https://doi.org/10.3161/00016454AO2017.52.1.002>
- Ceresa, F., Belda, E.J., Brambilla, M., Gómez, J., Mompó, C., & Monrós, J.S. (2020). Factors shaping breeding phenology in birds: an assessment of two sympatric *Acrocephalus* warblers with different life histories. *Ardeola* 67(2): 371–385.
- Christians, J.K. (2002). Intraspecific variation in egg size and egg composition in birds: effects on offspring fitness. *Oecologia*, 132(1), 43–51. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1191131>
- Cleere, N. (1998). *Nightjars: A guide to the nightjars, nighthawks, and their relatives*. Yale University Press, New Haven, CT. 317 pp.
- Cohn-Haft, M., Del-Rio, G., Whittaker, A., & Oren, D. C. (2020). Family *Nyctibiidae* (Potoos). In: del Hoyo, J., Elliott, A., Sargatal, J., Christie, D. A., &

- de Juana, E. (Eds.), *Handbook of the Birds of the World Alive* (Lynx Edicions, Barcelona).
- Cornell, K.L., Johnson, J.A., & Broughton, R.E. (2011). Genetic and morphological divergence in island and mainland birds: informing conservation priorities. *Biological Conservation*, 144(12), 2902–2912.
- Dathe, Wilfried & González López, Rosa María. (2002). *Johann Christoph Gundlach (1810–1896). Un naturalista en Cuba / Naturforscher auf Kuba*. Marburg an der Lahn, Alemania: Basiliken-Press. ISBN: 978-3925347658.
- Davis, J. (1959). *Nyctibius jamaicensis lambi*, a new subspecies of Northern Potoo from western Mexico. *The Condor*, 61(4), 300–301.
- Foster, M.S., y N.K. Johnson. 1974. Notas sobre las aves de Costa Rica. *Boletín Wilson* 86: 58-63.
- Garrido, O. H. (2012). El ave más rara de Cuba. *Revista del Museo Nacional de Historia Natural, Cuba*, 2(17), 1–4. ISSN 2224-9532.
- Garrido, O. H., & Reynard, G. B. (1988). *Cantos de las Aves de Cuba* [LP]. *Sociedad Cubana de Zoología*.
- Garrido, O. H., and A. Kirkconnell (2000). *Field Guide to the Birds of Cuba*. Cornell University Press, Ithaca, NY
- Gmelin, J. F. (1789). *Systema Naturae per regna tria naturae*, Vol. 1, Parte 2. Leipzig: Georg Emanuel Beer. p. 1021.
- Goeldi, E. A. 1896. On the nesting of *Nyctibius jamaicensis* and *Sclerurus umbretta*. *Ibis*, 38:299-309.
- Gosse, P.H. 1847 *The Birds of Jamaica*. John van Voorst, London.
- Gu, D., R. A. Behrstock, and T. S. Schulenberg (2020). Northern Potoo (*Nyctibius jamaicensis*), version 1.0. In *Birds of the World* (T. S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.
- Gundlach, J. (1876). *Contribución a la Ornitología Cubana*. Imprenta La Antilla, La Habana.
- Hartlaub, G. (1852). Beitrag zur Fauna der Westindischen Inseln. *Naumannia*, 2, 169–232.
- Kirkconnell, A., & Garrido, O. H. (2024). *Field Guide to the Birds of Cuba* (2^aed.). Bloomsbury Publishing. ISBN: 9781399421928.
- Kirkconnell, A., Bradley, P. E., & Rey-Millet, Y.-J. (2020). *Birds of Cuba: A Photographic Guide*. Comstock Publishing Associates / Cornell University Press.
- Kirkconnell, A., G. M. Kirwan, O. H. Garrido, A. D. Mitchell & J. W. Wiley (2020). *The Birds of Cuba, an Annotated Checklist*. BOU Checklist 26. British Ornithologists' Club, Tring.
- Kirwan, G. M. (2001). Observaciones ornitológicas en el oriente de Cuba. Comunicación personal.
- Latham, J. (1790). *Index Ornithologicus*, Vol. 2. London: Leigh & Sotheby. p. 584.

- Llanes, A., Bacallao Mesa, L., & Martínez, O. (1999). List of the Birds of the Zapata Swamp. *El Pitirre*, 12(3), 102–105.
- Lopes, E. V., & dos Anjos, L. (2005). Observations on the reproduction of *Nyctibius griseus* (Gmelin, 1789) in the campus of Universidad de Estadual de Londrina, Northern Paraná. *Ararajuba*, 13(2), 109–112.
- Macaulay Library at the Cornell Lab of Ornithology. Audio recordings of *Nyctibius jamaicensis*. Ithaca, New York, USA. Disponible en: <https://search.macaulaylibrary.org/catalog?taxonCode=norpot3&mediaType=audio>
- Martínez, O., Garrido, O. H., Reynard, G. B., Suárez, W., Kirkconnell, A., & Wiley, J. W. (2000). A new family and genus of bird (Aves: Caprimulgiformes: *Nyctibiidae*) for Cuba. *Journal of Caribbean Ornithology*, 13(3), 61–63.
- Muir, A. e A. L. Butler (1925) The nesting of *Nyctibius griseus* (Gmel) in Trinidad with photographs by Alec Muir, and some remarks by A. L. Butler. *Ibis* 12: 654-659.
- Nelson, E. W. (1900). *Description of a new subspecies of Nyctibius from Mexico*. *The Auk*, 17(3): 260.
- Raffaele, H., Wiley, J., Garrido, O. H., Keith, A., & Raffaele, J. (1998). *A Guide to the Birds of the West Indies*. Princeton University Press, Princeton, NJ. 512 pp.
- Reynard, G. B., and O. H. Garrido. 1988. Bird songs in Cuba/Cantos de aves en Cuba. Ithaca, NY: *Cornell Laboratory of Ornithology* (in cooperation with the Museo Nacional de Historia Natural, Habana, Cuba).
- Ridgway, R. (1912). Description of a new subspecies of *Nyctibius* from Costa Rica. *Proceedings of the Biological Society of Washington*, 25: 91.
- Ridgway, R. (1914). The Birds of North and Middle America. *Bulletin of the United States National Museum* 50(6):1–882.
- Rodríguez Castañeda, Y. In press.2026 Gundlach's Hawk (*Astur gundlachi*): first detailed documented nesting observations
- Rowley, J. S. 1984. Breeding records of land birds in Oaxaca, Mexico. *Proc. West. Found. Vert. Zool.* 2:73-224.
- Sick, H. (1997). *Ornitologia Brasileira*. 3.ª edición. Editora Nova Fronteira, Río de Janeiro.
- Skutch, A. (1970) Life history of the Common Potoo. *Living Bird* 9:265-280.
- Van Tyne, J. (1935). The Birds of Northern Petén, Guatemala. *Miscellaneous Publications Museum of Zoology University of Michigan* 27: 50.
- Volodin, I. A., Volodina, E. V., Klenova, A. V. et al. (2015). Gender identification using acoustic analysis in birds without external sexual dimorphism. *Avian Research*, 6, Article 20. <https://doi.org/10.1186/s40657-015-0033->
- Württemberg, P. G. (1835). Reise in das Nordamerika, Cuba und Mexiko in den Jahren 1822, *Ibis* 1824. Stuttgart: Cotta.
- Haselmayer, J., & Quinn, J. S. (2000). A comparison of point counts and sound recording as bird survey methods in Amazonian southeast Peru. *Condor*, 102(4), 887–893.